

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА МОНТЕССОРИ В ДЕТСКИХ САДАХ

¹Меликулова Нилуфар Хамдуллаевна, ²Облокулова Милка Шухратовна

¹Преподаватель кафедры ДО НГУ, ²Студентка 3 курса НГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14512342>

Аннотация. В данной статье исследуется эффективность использования метода Монтессори в детских садах. Метод Монтессори предоставляет эффективные инструменты для индивидуализации обучения, позволяя детям развиваться в собственном темпе и в соответствии с их личными интересами, позволяет учитывать уникальные потребности и интересы каждого ребенка, что способствует более глубокому усвоению знаний и развитию навыков.

Ключевые слова: метод монтессори, индивидуальный подход, детский сад, образование подготовленная среда, игровая деятельность, самостоятельность, социальное развитие.

Annotasiya. Ushbu maqola bolalar bog'chalarida Montessori usulidan foydalanish samaradorligini o'rganadi. Montessori usuli ta'limni individuallashtirish uchun samarali vositalarni taqdim etadi, bu bolalarning o'z tezligida va shaxsiy manfaatlariga mos ravishda rivojlanishiga imkon beradi, har bir bolaning o'ziga xos ehtiyojlari va qiziqishlarini hisobga olishga imkon beradi, bu esa bilimlarni chuqurroq o'rganish va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: montessori usuli, individual yondashuv, bolalar bog'chasi, ta'lim tayyorlangan muhit, o'yin faoliyati, mustaqillik, ijtimoiy rivojlanish.

Abstract. Abstract: this article examines the effectiveness of using the Montessori method in kindergartens. The Montessori method provides effective tools for individualizing learning, allowing children to develop at their own pace and in accordance with their personal interests, allows them to take into account the unique needs and interests of each child, which contributes to deeper learning and skill development.

Keywords: montessori method, individual approach, kindergarten, education, prepared environment, play activity, independence, social development.

Метод Монтессори, разработанный итальянским врачом и педагогом Марией Монтессори, акцентирует внимание на индивидуальном развитии детей и создании оптимальных условий для обучения через активное участие. В последние десятилетия этот подход становится все более популярным в детских садах по всему миру. Данная статья направлена на анализ эффективности метода Монтессори в контексте дошкольного образования, включая его влияние на развитие детей и педагогическую практику.

«В жизни человека есть только один период, предназначенный для строительства разума: возраст от 0 до 6 лет. Это творческий период, когда закладываются такие стороны характера, как сосредоточенность, аккуратность, самодисциплина, творческие интересы. И если игнорировать эти возможности или создать неблагоприятные условия, то развитие их не произойдет...»

Монтессори метод — это образовательный метод, которое следует философии Монтессори и её подходу к воспитанию детей младшего возраста. Этот образовательный подход делает упор на среду, ориентированную на ребёнка, самостоятельное обучение и

практическую деятельность. Монтессори метод создан для того, чтобы обеспечить детям уникальный опыт обучения в период их становления.

Главный принцип системы Монтессори - «Помоги мне сделать это самому!». Это значит, что взрослый должен понять, что интересует малыша в данный момент, создать ему оптимальную среду для занятий и ненавязчиво научить пользоваться этой средой. Таким образом, взрослый помогает каждому ребенку найти свой индивидуальный путь развития и раскрыть свои природные способности.

Дети, занимающиеся по системе М. Монтессори, растут любознательными и открытыми для получения глубоких и разносторонних знаний. Они проявляют себя как свободные, независимые личности, умеющие найти свое место в обществе. Задача воспитателя в системе Монтессори — развитие детей, помощь в организации их деятельности для реализации потенциала. Взрослый предлагает ровно столько помощи, сколько для того, чтобы у ребенка появилась заинтересованность.

Образовательное пространство, основанное на принципах педагогики М. Монтессори, по мнению многих авторов, согласуется с современной философией и принципами дошкольного образования. Для внедрения методики Монтессори в ДОУ:

- Разработать предметно-пространственную среду. Она должна быть такой, чтобы ребёнок мог учиться самостоятельно. Пространство группы следует поделить на зоны, например: зона упражнений в практической жизни. Здесь ребёнок учится взаимодействовать с реальными бытовыми предметами и осваивать самостоятельную «взрослую» жизнь. Зона сенсорного восприятия включает в себя предметы, которые различаются формой, размерами, цветом и весом. Зона упражнений с сыпучими материалами. На основе этого строится работа, связанная с манипуляцией мелкими предметами, их классификацией, сортировкой, пересыпанием.

- Собрать и изготовить необходимый дидактический материал. К материалам, позволяющим приобрести практические навыки, относятся не только специально разработанные и сделанные пособия, но и обычные предметы, которыми часто пользуются в повседневной жизни.

- Поддерживать и обогащать предметно-пространственную среду. Пособия и игровой материал всегда должны быть доступны.

- Показать, объяснить, но никогда не делать за ребёнка. Он должен сам, методом проб и ошибок научиться всему.

Также важно провести просветительскую работу с родителями. Можно организовать семинары по системе Монтессори, родительские собрания, на которых познакомить их с Монтессори-средой и особенностями освоения навыков по этому методу. Для внедрения методики Монтессори в практику рекомендуется пройти курсовую подготовку в институте развития образования по специальной программе.

Совершенствование образовательного пространства группы детского сада, организация его в соответствии с современными запросами общества, создание неповторимого облика образовательного учреждения - все это требование практики, стимулирующее нас педагогов к инновационной деятельности. В современной литературе педагогическая система М. Монтессори рассматривается как инновационная по отношению к традиционной образовательной системе. В педагогике М. Монтессори нас привлекли идеи саморазвития и самовоспитания детей в специально подготовленной среде, учитывающей чувствительные периоды развития, потребности, интересы, индивидуальный темп развития дошкольников.

Благодаря внедрению Монтессори-аналогов можно добиться следующих результатов:

- ✓ раннее развитие мелкой моторики рук;
- ✓ высоко развитая любознательность, пытливость;
- ✓ высокий уровень самообслуживания;
- ✓ развитая речь, хорошая память, высокий интерес к новому, необычному;
- ✓ умение строить программу саморазвития;
- ✓ видеть и исправлять собственные ошибки;
- ✓ раннее развитие сенсорных способностей;
- ✓ оригинальность суждений, высокая обучаемость;
- ✓ стремление к самостоятельности.

Использование метода М.Монтессори— это наиболее эффективное средство для самообразования детей дошкольного возраста. Считаем, что внедрение инновационных технологий, а именно технологии М.Монтессори помогает в организации учебно-воспитательного процесса, создает благоприятные условия для развития способностей детей, формирует у детей устойчивое стремление получать новые знания, обеспечивает сохранение индивидуальности. При этом наши дети могут быть свободными и разными. Формируя и совершенствуя тонкую моторику пальцев рук, мы усложняем строение мозга, развиваем психику и интеллект ребенка. Через развитие мелкой моторики совершенствуются психические процессы и речевая функция ребенка.

В практической работе (4+2) с детьми в частном саду «ЭКО», активно используется нами метод Монтессори, который позволяет создавать максимально комфортные и развивающие условия для каждого ребенка. Т.к в этом саду количество детей составляет от 10 до 14 в каждой группе, это дает больше возможностей к методу Монтессори. Этот подход не только способствует их обучению, но и помогает развивать самостоятельность и уверенность в своих силах. Первое, на что можно обратить внимание, — это подготовленная среда. Помещение для обучения оформлено так, чтобы дети могли свободно передвигаться и выбирать занятия по своему желанию. Используются различные обучающие материалы, которые доступны на полках, чтобы дети могли самостоятельно их выбирать и исследовать. Это создает атмосферу свободы и творчества.

Как педагог – практикант, мы активно наблюдаем за процессом обучения. Это позволяет мне увидеть, что интересует детей, и в нужный момент предложить им новые материалы или идеи для работы. Наша задача — не вмешиваться, а поддерживать их в процессе, предлагая помощь, когда это необходимо. Это помогает детям развивать уверенность в своих силах.

Применение метода Монтессори в группе позволяет создать увлекательную и развивающую образовательную среду. Я вижу, как дети становятся более уверенными и независимыми, развивают свои социальные навыки и интерес к обучению. Этот метод не только помогает им учиться, но и формирует важные качества, необходимые для будущей жизни.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Александрович Э. Новая педагогика. Издательство «Вестника знания» (В. В. Битнера), 1913 г. Первая книга о Методу Монтессори на русском языке
2. [Ефимов О. И., Ефимова В. Л. Педагогика, изменяющая мозг.](#) — СПб., 2013.

3. [Маккерони А. М. Мои встречи с Марией Монтессори. Психомузыка.](#) Пер. с итал. — Народная книга, 2015.
4. [Метод Марии Монтессори: 100 лет в России. Сборник 1-й Ассамблеи монтессорианцев России.](#) — СПб.: Библиотека Фонда Монтессори, 2013.
5. [Миллер Джин К. Монтессори-музыка.](#) Пер. с англ. — СПб.: Библиотека Фонда Монтессори, 2018.
6. [Монтанаро Сильвана К. Понимание человека: важность первых трёх лет жизни.](#) Пер. с англ. — СПб.: Библиотека Фонда Монтессори, 2013.
7. [Педагогика Монтессори в современной России.](#) Специальное издание к 150-летию доктора Монтессори, посвящённая истории развития Монтессори метода в России нового времени. Научное издание — монография/ под редакцией д-ра пед. наук Сумнительного К. Е. — М., 2020.